

TÍTULO: SEGURANÇA DA DTPA EM GESTANTES: PERFIL DE EVENTOS ADVERSOS NO E-SUS NOTIFICA (2020–2024)

DOI: 10.5281/zenodo.17815494

AUTORES: ALDENORA MARIA XIMENES RODRIGUES

INTRODUÇÃO: A VACINA DTPA É RECOMENDADA NA GESTAÇÃO PARA PROTEÇÃO MATERNO-INFANTIL CONTRA COQUELUCHE. EMBORA SEJA CONSIDERADA SEGURA, A VIGILÂNCIA DE EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO É ESSENCIAL PARA CARACTERIZAR O PERFIL DE REAÇÕES NESSE GRUPO. AS EVIDÊNCIAS SOBRE O PERFIL DE SEGURANÇA DESSA VACINA SÃO DESATUALIZADAS, TORNANDO-SE UM PROBLEMA DIANTE DA CRESCENTE CORRENTE DE PENSAMENTO ANTI-VACINA. **OBJETIVO:** DESCREVER EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO COM DTPA EM GESTANTES NO BRASIL. **MÉTODOS:** ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO, RETROSPECTIVO, COM DADOS ORIUNDOS DO E-SUS NOTIFICA. FORAM EXTRAÍDAS TODAS AS NOTIFICAÇÕES COM DTPA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2024, COM ANÁLISE DAS VARIÁVEIS: IDADE MATERNA, UF DE NOTIFICAÇÃO, TIPO DE EVENTO, GRAVIDADE E EVOLUÇÃO; E USO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA. **RESULTADOS:** DOS 2.365 REGISTROS DE DTPA, 587 (24,8%) REFERIAM-SE A GESTANTES. NO PERÍODO ANALISADO, OBSERVOU-SE AUMENTO DAS NOTIFICAÇÕES A PARTIR DE 2022, COM PICO EM 2023 (152) E MANUTENÇÃO EM 2024 (103). O PERFIL ETÁRIO CONCENTROU-SE EM 20–34 ANOS (71,7%), COM 16,0% 35 ANOS E 11,2% ENTRE 15–19 ANOS. A CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE INDICOU PREDOMINÂNCIA DE EVENTOS NÃO GRAVES (446; 76,0%). A EVOLUÇÃO DO CASO ESTEVE MAJORITARIAMENTE AUSENTE (98,8%); QUANDO REGISTRADA, INDICOU CURA SEM SEQUELAS (1%) OU ACOMPANHAMENTO (0,2%). OPERACIONALMENTE, AS NOTIFICAÇÕES CONCENTRARAM-SE NAS UFS DE SÃO PAULO (124), PARANÁ (79) E MINAS GERAIS (77), SEGUIDAS POR BAHIA (43) E RIO DE JANEIRO (36). POR FIM, A DESCRIÇÃO CLÍNICA EM TEXTO LIVRE FOI ESCASSA E HETEROGÊNEA, APONTANDO SOBRETUDO REAÇÕES LOCAIS (DOR, EDEMA) E SISTÊMICAS LEVES (FEBRE) E, OCASIONALMENTE, ERROS DE IMUNIZAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO EM LOCAL INADEQUADO, DOSE SUBTERAPÊUTICA) **CONCLUSÃO:** AS NOTIFICAÇÕES DE DTPA EM GESTANTES CONCENTRARAM-SE EM EVENTOS NÃO GRAVES, COMPATÍVEIS COM A REACTOGENICIDADE ESPERADA. É IMPORTANTE CITAR QUE A MAIOR LIMITAÇÃO DÁ-SE POR INCOMPLETUDE DE EVOLUÇÃO/GRAVIDADE, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE QUALIFICAR O PREENCHIMENTO E PADRONIZAR A DESCRIÇÃO CLÍNICA DESSES EVENTOS.

PALAVRAS-CHAVE: FARMACOVIGILÂNCIA; GRAVIDEZ; IMUNIZAÇÃO.